

УДК-371.3

ФАЪОЛИЯТИ МАЪРИФАТӢ ВА ОМИЛӢОИ АСОСИИ ӢАВАСМАНДКУНИИ ХОНАНДАГОН БА РАВНАӢИ ОН

МӢМИНОВА ИСТАДӢОН САЙФУЛЛОЕВНА

Муаллимаи кафедраи педагогикаи ичтимоӣ ва касбии МДТ “Донишгоҳи давлатии
Хучанд ба номи академик Б.Ғафуров”, Хучанд, Тоҷикистон

Аннотатсия: Дар робита ба низоми салоҳиятнокии таҳсил бояд усулу тарзҳое истифода ёбанд, ки майли табиӣи хонандагонро нисбати фаҳмидану ҷустуҷӯ ва таҳқиқ қардан фаъол намуда, фаъолияти маърифатӣ ва мустақилияти бачаҳоро таъмин менамоянд. Муаллифи мақолаи мазкур қайд менамояд, ки раванди тадрис дар синфҳои ибтидоӣ бояд бо назардошти хусусиятҳои хоси рушди фаъолияти маърифатии хурдсолон ба роҳ монда шавад. Мавсуф истифода бурдани таҷрибаи амалӣ, ташкили шаклҳои гуногуни кори мустақилона, ба вуҷуд овардани вазъияти муаммовӣ ва дигар амалҳое, ки боиси тавачҷуҳи маърифатӣ мегарданд тавсия менамояд.

Калидвожаҳо: раванди таълим, низоми салоҳиятнокии таҳсил, фаъолияти маърифатӣ, мустақилнокӣ, шавқи маърифатӣ, таҷрибаи амалӣ

Кӯдаки навзод ба олами ҳасии мо бо шаклҳои тайёри рафтор намеояд, тафаккури мантиқӣ, дониши мукамал дар бораи олами ихотанамуда, қобилиятҳои математикӣ ё мусиқӣ надорад. Рушди ӯ на тавассути ҷобачогузори қобилиятҳои тайёри ирсӣ, балки тавассути “азхудкунӣ”-и таҷрибаи бадастовардаи наслҳои қаблӣ сурат мегирад, ки ин равандро фаъолияти маърифатӣ меноманд. Фаъолияти маърифатӣ маҳсулот ва шартҳои азхудкунии таҷрибаи ичтимоӣ мебошад. Гузашта аз ин, нақши асосиро дар ин раванд омӯзгор мебозад, ки вазифаи ичтимоӣ ӯ интиқоли таҷрибаи аҷдодон ба насли нав мебошад.

Дар ҳуччатҳое, ки мундариҷаи таҳсилоти Ҷумҳурии Тоҷикистонро инъикос мекунанд, рушди фаъолияти маърифатӣ яке аз вазифаҳои муҳим дар таълими насли наврас доништа шудааст. Фаъолияти маърифатӣ ягонагии дарки ҳиссиётӣ, тафаккури назариявӣ ва фаъолияти амалӣ мебошад. Он дар ҳар як лаҳзаи ҳаёт, дар ҳамаи намудҳои фаъолият ва муносибатҳои ҷамъиятии талабагон (меҳнати ғоиданок ва ҷамъиятӣ, фаъолияти арзишнок ва бадеӣю эстетикӣ, муошират), инчунин тавассути иҷрои амалҳои гуногуни фаннию амалии раванди таълим (таҷриба, тарҳрезӣ, ҳалли масъалаҳои таҳқиқотӣ ва ғайра) ҳувайдо мегардад. Аммо фақат дар ҷараёни омӯзиш дониш шакли возеҳу равшани худро пайдо мекунад, ки ба фаъолияти маҳсули хоси инсон, фаъолияти таълимӣ- маърифатӣ марбут аст [5].

Олимон В.Н. Кругликов, Е.В. Платонов, Ю.А. Шаранов ҷузъҳои зерини сохтори фаъолияти маърифатиро ҷудо мекунанд:

- омодагӣ ба иҷрои вазифаҳои таълимӣ;
- хоҳиши иҷрои мустақилонаи фаъолият;
- бошууронагии иҷрои вазифаҳо;
- омӯзиши мунтазам;
- хоҳиши баланд бардоштани сатҳи рушди зеҳнӣ ва фардии ҳеш [5].

Бо фаъолияти маърифатӣ бевосита ҷанбаи дигари муҳими ҳавасмандии хониши хонандагон – мустақилият зич марбут аст, ки бо муайян қардани объект, воситаи фаъолият ва амалӣ намудани он аз ҷониби ҳуди хонанда бе ёрии калонсолон ва омӯзгорон алоқаманд аст. Фаъолияти маърифатӣ ва мустақилият аз якдигар ҷудонопазиранд: хонандагони фаъолтар, ҷун қоида, мустақилтаранд; фаъолияти нокифояи худомӯзии хонанда ӯро ба дигарон вобаста қарда, аз мустақилият маҳрум мекунад.

Одатан, идоракунии фаъолияти хонандагонро фаъолсозӣ меноманд. Фаъолсозиро метавон ҳамчун як раванди доимии ташвиқи хонандагон ба омӯзиши пурғайрат, мақсаднок, рафӣи фаъолиятҳои каммаҳсулу стереотипӣ, таназзул ва руқуди кори зеҳнӣ ба қалам дод.

Ҳадафи асосии фаъолсозӣ ташаккули фаъолияти хонандагон, баланд бардоштани сифати кори таълимӣ-тарбиявӣ мебошад [5].

Дар амалияи педагогӣ усулҳои гуногуни фаъолгардонии фаъолияти маърифатӣ истифода мешаванд. Байни онҳо ҳамонашон асоситарин маҳсуб меёбанд, ки истифодаи онҳо гуногунрангии шаклҳо, усулҳо, воситаҳои таълим, интихоби чунин комбинатсияҳое, ки дар вазъиятҳои баамаломата фаъолият ва мустақилияти хонандагонро ангезиш медиҳанд, таъмин созанд.

Таъсири бузургтарини фаъолсозӣ дар чараёни таълимро ҳолатҳои ба амал меоранд, ки дар он худи хонандагон бояд:

- фикри худро дифоъ кунанд;
- дар муҳокимаҳо ва муҳоҳисаҳо ширкат варзанд;
- ба рафикон ва омӯзгорони худ саволҳо диҳанд;
- ҷавобҳои рафиконро баррасӣ кунанд;
- ҷавобҳо ва кори хаттии рафиконро баҳо диҳанд;
- ба хонандагони сусттар фаҳмондани маводи нофаҳморо уҳда карда тавонанд;
- мустақилона вазифаи иҷрошавандагӣ имконпазирро интихоб кунанд;
- якҷанд тариқаҳои имконпазирро ҳалли вазифаи маърифатиро (мушкилотро) ёбанд;
- ҳолатҳои худтанзимкунӣ, таҳлили амалҳои маърифатӣ ва амалии шахсиро ба вучуд

оранд;

- вазифаҳои маърифатиро тавассути татбиқи комплекси усулҳои ҳалли ба онҳо маълум ба сомон расонанд [5].

Метавон гуфт, ки технологияҳои нави худомӯзӣ, пеш аз ҳама, афзоиши фаъолияти хонандагонро дар назар доранд: ҳақиқате, ки бо ҷидду ҷаҳди шахсии онҳо ба даст омада, арзиши баланди маърифатӣ дорад. Аз ин ба ҳулосае омадан мумкин аст, ки муваффақияти таълимро дар ниҳоят муносибати хонандагон ба таълим, майли онҳо ба омӯзиш, бошуурона ва мустақилона азхуд кардани дониш, маҳорату малака ва фаъолияти онҳо муайян менамояд.

Фаъолияти маърифатии хонандагон дар раванди тадрис таълиме мебошад, ки олами объективии моддӣ ва нақши фаъоли трансформатсионии онро ҳамчун субъекти ин фаъолият инъикос мекунад. Мавзӯи фаъолияти маърифатии хонандагон дар раванди таълим амалҳои мебошанд, ки барои ноил шудан ба натиҷаи пешбинишудаи фаъолият, ки ин ё он ангежа ба вучуд меорад, нигаронида шудаанд. Муҳимтарин сифатҳои ин фаъолият мустақилият буда, метавонад дар худтанқидкунӣ, фаъолияти маърифатии дар манфиат, орзу ва ниёзҳои зоҳиршаванда, омодагӣ ба рафъи душвориҳо бо зуҳури матонат ва ирода, самаранокӣ, дарки дурусти вазифаҳои таълимӣ, интихоби бошууронаи амали дилхоҳ ва суръати ҳалли онҳо ифода ёбад.

Ш.А. Амонашвили муаммои фаъолияти маърифатӣ ва шавқи маърифатиро дар таълими кӯдакони синни хурди мактабӣ мавриди баррасӣ қарор дода, таъкид медорад, ки шавқ ба омӯзиш бо тамоми фаъолияти зиндагии як хонандаи хурдсол омехта шудааст: гардиши беандешаи метод, якрангии усул метавонад шавқро барҳам занад, ки он ҳоло ҳам нозук аст. Гурӯҳи муҳаққиқони Гурҷистон бо роҳбарии Ш.А. Амонашвили асосҳои психологӣ ва педагогии дар таҷрибаи таълим додани кӯдакони синни хурди мактабӣ асосёфтаре таҳия намуда, усулҳои ҷамъшудаи ҳавасмандгардонии фаъолияти маърифатии кӯдакон ("хатогҳои" дидаю доништаи омӯзгор, вазифаҳо барои диққат, навиштани афсонаҳо, супоришҳо барои муқоисаро пешниҳод сохтаанд.[2]

Имрӯзҳо муаммои азхудкунии дониши нав бештар дар заминаи фаъолияти гуногуни хонандагон омӯхта мешавад, ки ин ба омӯзгорону мураббӣҳои эҷодкор имкон медиҳад, ки фаъолияти маърифатии хонандагонро бомуваффақият ташаккул ва инкишоф диҳанд, шахсиятро бой гардонанд, муносибати фаъолро нисбат ба ҳаёту муҳити ихтотанамуда тарбия кунанд.

Дар бедорӣ ва рушду ташаккули фикрии кӯдак бозихҳои фикрӣ (ёфтани асрори ашё, ҳодисаю воқеаҳо), ҷисмонӣ, парвози ҳаёл (сафарҳои ҳаёлий), фантазия, расмкашӣ, сурбосозӣ,

сохтани лоначаҳо барои парандагон, бофтани афсонаҳо, давом додани афсонаҳои нотамо ва амалҳои қаҳрамонони ҳикояҳо, филмҳои тасвири ва бадеи ва монанди инҳо хеле муфиданд, ки волидайн метавонанд аз онҳо кор бигиранд. Силсилаи ин бозиҳо ва тадбирҳои ба бедорӣ ва рушди фикри кӯдак нигаронидашаванда хеле сода, зиёд ва гуногун буда метавонанд:

- мушоҳида, муқоиса ва шинохти рангҳо, садоҳо, бӯй, маза, гармӣ, хунукӣ, равшанӣ, торикӣ, наздикӣ, дурӣ, нармӣ, сахтӣ, меҳрубонӣ, дағали, зебой, безебӣ, худӣ, бегона ва монанди инҳо;

- мушоҳида ва муқоисаи сифату хислатҳои ашё, ҳайвоноти хонагӣ, ваҳшӣ, ҳодисоти табиат: шамол, борон, барф, офтоб, моҳтоб, ситорагон, гармӣ, хунукӣ, рӯз, шаб, вақт, абр, раъду барқ, рангинкамон, ...;

- саёҳатҳои мақсаднок ба табиат ва мушоҳидаи ҷӯй, наҳр, руд, дарёҳои кишвар, дарахтон, сабзорҳо, зироат, парандаҳо, ҳайвонот, кӯҳсору саҳроҳо, талу тепа ва адирҳо, муқоисаи онҳо, ёфтани монандӣ ва фарқ, қайд кардани зебоӣҳои чизҳои мушоҳидашуда, таҳлил ва хулосаҳои оддитарини мантиқӣ, ...;

- ба корҳои тасвири ҳавасманд кардани фарзандон дар хонавода, суробсозӣ ва расмкашии тахминии баргу гулҳо, меваҳо, ҳайвоноти хонагӣ, парандаҳо ва ҳатто расми тахминии бобою бибӣ, падару модар, хоҳару додар, суробсозӣ дар ин мазмунҳо ва ғайра, ки ҷавобгӯи талаби зебоипарастӣ, бақорандозӣ ва бедорӣи фикри кӯдак аст;

- қисм-қисм ҳонондан ва шавқманд кардани фарзандон ба китобҳои: ҳикоя ва афсонаҳои кӯдаконаи хурду шавқовар, хондани қиссаҳо рӯзона ва хусусан пеш аз хоби кӯдак;

Силсилаи ин ва дигари чунин тадбирҳои оддитарини тарбиявӣ чи аз ҷониби волидайн ва чи аз ҷониби омӯзгорон ва мураббӣён дар ибтидо боиси бедорӣи фикри ва минбаъд тадриҷан сабаби асосии рушди фикри таҳлилий, бошуурона, мустақилона, муназзам ва эҷодии кӯдакон хоҳад шуд. Зеро шуури кӯдак ҳамчун низоми назарҳо ва боварӣ, қабл аз ҳама дар натиҷаи азхудкунии донишҳои оддитарин ташаккул меёбад.

Бояд таъкид кард, ки бароҳандозии тадбирҳои тарбиявӣи фавқро метавон аз овони тифлии кӯдак дар хонавода шуруъ карда (дар марҳилаи кӯдакии томақтабӣ) ва минбаъд дар мактаб давом дод.

Шавқи маърифатӣ асоси фаъолияти маърифатиро ташаккул медиҳад. Шавқи маърифатӣ ин диққати интихобии шахс ба ашё ва падидаҳои атрофи воқеият мебошад. Ин тамоюл бо кӯшиши доимии азбаркунии дониши нав, мукамалтар ва амиқтар гардонидани чизи азбаршуда хос аст. Мунтазам тақвият додан ва инкишоф додани шавқи маърифатӣ асоси муносибати мусбӣ ба омӯзиш мегардад. Шавқ «хӯлаи»-и бисёр равандҳои равонӣ мебошад, ки оҳанги махсуси фаъолият, ҳолати махсуси шахсиятро ташкил медиҳад (шодӣ аз раванди таълим, хоҳиши амиқтар омӯхтани дониш, фаъолияти маърифатӣ, эҳсоси ноқомӣҳо ва саъю кушиши бартараф намудани онҳо). Аҳамияти шавқи ҳаваси маърифатиро дар ҳаёти шахс баҳо додан ғайриимкон аст. Шавқ ҳамчун фаъолкунандаи пурқувват, ҳавасмандкунандаи фаъолият, субъекти воқеӣ, амалӣ, тарбиявӣ, эҷодӣ ва умуман ҳаёт баромад мекунад.

Шавқи маърифатӣ на танҳо ба раванд ва натиҷаи фаъолият, балки ба ҷараёни равандҳои равонӣ - тафаккур, тасаввурот, хотира, диққат, ки зери таъсири шавқи маърифатӣ фаъолияти махсус ва тамаркуз пайдо мекунад, таъсири мусбат мерасонад. Шавқи маърифатӣ яке аз муҳимтарин омилҳои таълими мактаббачагон мебошад. Он бо ташкили дурусти омӯзгорӣи фаъолияти хонандагон боис гардида, фаъолияти мунтазами мақсадноки таълимӣ метавонад ба ташаккули хислати устувори шахсияти хонанда ва рушди ҳамачиҳатаи ӯ таъсири амиқ расонад.

Мисли ҳама гуна фаъолият, фаъолияти маърифатӣ низ на танҳо ба раванди маърифат, балки, инчунин ба натиҷаи равона карда шудааст ва ин ҳамеша бо саъй ба ҳадаф, татбиқи он, рафъи мушқилот, шиддат ва саъйи ирода алоқаманд аст. Ҳамин тарик, дар раванди фаъолияти маърифатӣ, ҳама зуҳуроти муҳимтарини шахсият ба тарзи хос ба ҳам таъсир мекунад.

Кӯдакон бо роҳҳои мухталиф рушд мекунад ва ба сатҳҳои гуногуни рушд мерасанд. Аз ибтидо, аз лаҳзаи таваллуд шудани кӯдак, на марҳилаҳои, ки ӯ бояд аз он гузарад ва на натиҷае,

ки ӯ бояд ба он бирасад, дода мешавад. Рушди кӯдакӣ раванди комилан махсус аст - раванде, ки на аз поён, балки аз боло, бо шакли фаъолияти амалӣ ва назариявӣ, ки дар сатҳи муайяни рушди чома вучуд дорад, муайян карда мешавад. Ҳеч як раванди рушд, ба истиснои онтогенетикӣ, аз рӯи амсилаи тайёр сурат намегирад. Рушди инсон аз рӯи намунае амал мекунад, ки дар чома вучуд дорад.

Фаъолияти хонандагон бо мубодила ва ғанӣ гардонидани таҷрибаи шахсии худ алоқаманд аст. Шукина Г.И. дар асарҳои худ қайд мекунад, ки хусусияти фаъолияти хонандагон аз иҷрои фаъл, мустақил ва мустақилонаи эҷодӣ тағйир меёбад. Тағйир додани хусусияти фаъолият ба тағйир додани мавқеи ҳаётии хонанда таъсири назаррас мерасонад. Мавқеи фаъл бо пешрафти ҳукмҳои худ хос аст.

Омӯзгор дар ташаккул ва рушди фаъолияти маърифатии хонандаи хурдсол нақши муҳим дорад. Ба ақидаи Шукина Г.И. омӯзгор бояд дар раванди педагогӣ имкониятҳои объективии рушди манфиатҳои маърифатиро ошкор намояд, дар кӯдакон ҳолати таваччуҳи фаълро ба падидаҳои атроф, арзишҳои ахлоқӣ, эстетикӣ илмӣ барангезад ва доимо нигоҳ дорад [9].

Олимон (Н. С. Горчинская, Н. Ф. Тализина, Г. И. Шукина) дар бораи хусусиятҳои фаъолияти маърифатии мактаббачагони хурдсол сухан ронда, чунин нуктаҳоро таъкид мекунанд:

- субъекти фаъолияти маърифатӣ хонанда мебошад ва аз ин рӯ, шахсият, шуур, муносибати ӯ ба олами атроф, ба ҳуди раванди маърифат бояд дар маркази таълим қарор гирад.

– азбаски мақсад ва мазмуни таълими хонанда дар барномаи таълимӣ пешбинӣ шудааст, раванди таълим метавонад бо роҳҳои гуногун, бо дараҷаҳои гуногуни фаъолият ва мустақилияти хонанда пеш равад.

-фаъолияти маърифатии хонандаи хурдсол метавонад характери иҷрокунанда, фаъл-иҷрокунанда, эҷодкорӣ-мустақил дошта бошад [4, 8, 9].

Дидактика ҳадафи функционалии фаъолияти маърифатиро ҳамчун мусаллаҳшавӣ бо дониш, маҳорату малака, мусоидат ба тарбияву таҳсилот, муайян намудани имкониятҳои ақливу зеҳнӣ ва ҷалб шудан ба фаъолияти ҷустуҷӯӣ ва эҷодӣ муайян мекунад.

Омилҳои асосие, ки хонандагонро ба фаълноқӣ ҳавасманд мекунанд, инҳоянд:

–хусусияти эҷодии фаъолияти таълимӣ - маърифатӣ худ як ангеҷаи тавоноӣ дониш аст. Хусусияти таҳқиқотии фаъолияти таълимӣ - маърифатӣ имкон медиҳад, ки дар хонандагон шавқӣ эҷодӣ бедор гардад, ки он дар навбати худ хонандаро ба фаъолияти мустақилона ва дастаҷамъонаи ҷустуҷӯӣ донишҳои нав водор месозад.

–рақобатпазирӣ инчунин яке аз омилҳои асосии фаългардии фаъолияти маърифатии хонанда мебошад. Аммо, раванди таълимро, метавон на танҳо ба озмун барои баҳои беҳтарин табдил дод, балки онро бояд чун воситаи бавучудоии ангеҷаҳои дигари арзишманд, ки боиси ташаккули шахсият хоҳанд буд, истифода намуд. Масалан, ҳеч кас намехоҳад, ки дар назди ҳамсинфони худ "шарманда шавад", ҳама мекӯшанд, ки ҷиҳати беҳтарини худро нишон диҳанд (арзишдоранд), умқи дониш ва маҳорати худро пешниҳоди умум гардонанд. Рақобатпазирӣ хусусан дар дарсҳои ба усули бозӣ гузаронидашаванда ба назар мерасад.

–бо усули бозӣҳои таълимӣ баргузор намудани машғулиятҳои таълимӣ ҳам омилҳои таваччуҳи касбӣ ва ҳам омилҳои рақобатпазирӣро дар бар мегирад, аммо новобаста аз ин, он як раванди ҳавасмандгардонии фаъолияти зеҳнии хонанда мебошад. Фаъолияти хуб ташкилшудаи бозӣ бояд «қувваи ҳаракатдиҳанда» барои рушди худинкишофдиҳӣ бошад. Ҳар як бозӣ иштирокчии худро ба амал водор мекунад.

Бо дарназардошти омилҳои номбаршуда омӯзгор метавонад фаъолияти хонандагонро дақиқ пурзӯр созад, зеро муносибати гуногунҷабҳаву татбиқи усулу тарзҳои мухталиф дар машғулиятҳои таълимӣ, пеш аз ҳама, дар байни хонандагон шавқу рағбати омӯзишро ба вучуд меорад, хонандагон аз иштирок ба дарсҳо хушҳол мешаванд, зеро пешгӯии фаъолияти кории омӯзгор имконнопазир гардида, аз ҳар як машғулияти навбатӣ онҳо чизи наву барояшон ноошноро интизор мешаванд, барои кашфи асрори он мекӯшанду муваффақ мегарданд, ки ин боиси рушди бемайлоии шавқӣ маърифатӣ хоҳад гардид.

Таъсири эҳсосии омилҳои дар боло зикршуда ба хонанда тавассути бозӣ, рақобатпазирӣ, эҷодкорӣ ва тавачҷуҳи касбӣ зоҳир мегардад. Таъсири эмотсионалӣ ҳамчун омили мустақил низ вучуд дорад ва усуле мебошад, ки майли иштироки фаъолонаи хонандаро дар раванди омӯзиши дастаҷамъӣ бедор мекунад, шавку рағбати ўро ба ҳаракат меандозад.

АДАБИЁТ

1. Аксютенко В.И. Развитие познавательной активности в процессе формирования общих учебных умений у подростков: Автореф. канд. пед. наук. - М.: 1988. - 16 с.
2. Амонашвили Ш.А. Основания педагогики сотрудничества // Новое педагогическое мышление. - М.: Педагогика, 1989.- 278 с.
3. Выготский Л. С. Воображение и творчество в школьном возрасте. - М.: Просвещение, 1967. - 136 с.
4. Горчинская А.А. Развитие познавательного интереса младших школьников в учебной деятельности: дис.кпн. Челябинск: ЧГПУ, 1989 - 187с.
5. Кругликов В.Н., Платонов Е.В., Шаранов Ю.А.//Методы активизации познавательной деятельности. // С.-Пб.: Знание, 2006. С. 190.
6. Лутфуллоев М. Дидактикаи муосир. -Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2010.-432с.
7. Нурзода А.Н. Педагогика. Душанбе.: ҚДММ “Меҳроҷ Гриф”,2024.-704с.
8. Тализина Н.Ф. Формирование познавательной деятельности младших школьников: книга для учителя. - М.: Просвещение, 1988.
9. Щукина Г.И. Роль деятельности в учебном процессе. - М.: Просвещение, 1986. - 144с.